

geen wijziging. Zolang men zich slechts voorstelt, hoe de handelwijze zoude zijn, indien de dochtermaatschappij geen afzonderlijke vennootschap, maar een onderdeel van het grote, onverbroke bedrijf was, blijft die eenvoud behouden. Al wordt binnen de dochtermaatschappij anders gehandeld dan in het centrale punt nodig wordt geacht, is het eenvoudig, door afschrijvingen of reserveringen in de moedermaatschappij tot stand te brengen, wat de dochtermaatschappij naliet. Ook als men een dochtermaatschappij wil liquideren of van de hand doen, komt de opnemng van de aandelen tegen liquidatiewaarde overeen met de waardering van de af te stoten activa ingeval van ongesplitste bedrijfsvoering.

Schijnbaar brengen valutaverhoudingen moeilijkheden mede. Vorderingen in vreemde valuta veranderen natuurlijk evenredig met de valuta in waarde. Maar realia ondergaan gehele of gedeeltelijke compensatie, voor zover hun waarde in de vreemde valuta zich beweegt in tegengestelde richting ten opzichte van de waarde der valuta in het buitenland. Het ongesplitste bedrijf zal zich hier afvragen, in hoeverre deze waardeverandering winst of verlies medebrengt. Hetzelfde kan men doen als men zich afvraagt, of en in hoeverre *op het geheel* van aandelenbezit, voorschot en garantie verliezen zijn geleden.

* *
*

Het geval van aangenomen 100 % dochters brengt in bovenstaande beschouwingen weinig verandering. De enige complicatie is hier, dat bij de adoptatie geen overeenstemming is betracht tussen enerzijds de balanswaarden en de nominale bedragen der passiva bij de dochtermaatschappij en anderzijds de prijs, waarvoor de aandelen in en de vorderingen op die dochtermaatschappij door de adopterende moedermaatschappij zijn verkregen. Niet zelden is er agio betaald, dat, voor zover het de „intrinsicke waarde” der dochteraandelen te boven ging, als een soort goodwill moet worden beschouwd.

Tussen haakjes zij toegegeven, dat dit geval zich bij herkapitalisatie of verhoogde inbreng van eigen dochters ook kan voordoen, maar, wanneer er geen bijzondere redenen voor bestaan, zal men deze inflatie liever vermijden. Bij overneming van aandelen van anderen ligt betaling van agio en/of goodwill meestal in de aard der transactie.

In de concernbalans komt door de ongelijkheid van nominaal bedrag der dochterpassiva en overnemingsom van aandelen en vorderingen een goodwillpost te voorschijn. Of op deze goodwill moet worden afgeschreven is een aangelegenheid van balans- en winstbestemmingsbeleid.

Op deze goodwill na is de behandeling van aangenomen-dochteraandelen volkomen identiek aan die van eigen dochters. Alleen de waardering van aangenomen-dochteraandelen boven pari, boven z.g. intrinsicke waarde of boven rendementswaarde kan verschil van mening doen ontstaan. Maar dat verschil ligt dan in een geheel ander vlak dan het hier behandelde: het ligt dieper, n.l. in de vraag, of de balans is een vermogensstaat dan wel een verzameling van in de resultatenrekening nog niet verrekende resten. En die vraag kan niet incidenteel, aan de hand van een bijzonder onderwerp, worden behandeld, maar vereist algemene, dieper gefundeerde beschouwing.

Wij komen dus tot een pover, een vrijwel negatief resultaat: het onderwerp, waarover de redactie van dit tijdschrift mij een opstel verzoekt, blijkt niet het object te zijn van een belangwekkend vraagstuk.

N. J. POLAK

DE WAARDEERING VAN HET ALS DIVIDEND UITGEREIKTE INCOURANTE AANDEEL VOOR DE INKOMSTENBELASTING EN DE DIVIDEND- EN TANTIËMEBELASTING

Bij de samenstelling van het schema van onderwerpen, waarin het vraagstuk van de waarde van het incurante aandeel kon worden onderverdeeld, heeft de Redactie ook het in het opschrift hierbovenvermelde geformuleerd. En, ook al zal hieronder blijken, dat door de bestaande wettelijke regeling op dit punt de moeilijkheden hier niet overmatig zijn, zoo moet toch deze keus niettemin juist worden geacht, omdat het onderwerp van de waarde van het incurante aandeel onvolledig zou worden belicht, indien daarbij een beschouwing over de toepassing der dividend- en tantiëmebelasting en de inkomstenbelasting, ingeval van uitkeering van zoodanig aandeel als dividend, zou ontbreken.

In vele gevallen zal de uitreiking van het incurante aandeel als bonus geen moeilijkheden doen rijzen, omdat zowel voor de dividend- en tantiëmebelasting (art. 5 1ste lid letter a) als voor de inkomstenbelasting (art. 6 tweede lid) de uitreiking van aandelen zonder storting van de volle nominale waarde respectievelijk wordt beschouwd als uitdeeling van winst en dividend „tot het bedrag, ten aanzien waarvan niet blijkt, dat storting heeft plaats gevonden of zal plaats vinden”. Behoudens bijzondere omstandigheden, waarover hierna zal worden gesproken, wordt dus bij uitreiking als dividend van een incurant aandeel dit tot het nominaal bedrag daarvan als winstuitdeeling resp. opbrengst van het aandeel aangemerkt. Het eigenlijke waardeprobleem bij het incurante aandeel zal dus hier veelal niet aan de orde komen.

Intusschen heeft de praktijk geleerd, dat deze bij eerste beschouwing wel zeer eenvoudige wettelijke regeling nog ruimte heeft gelaten voor tal van vragen. Al dadelijk rijst deze vraag, hoe de wet wordt toegepast, indien incurante aandelen zonder nominale waarde worden uitgereikt, in welk geval er toch ontbreekt een nominaal bedrag, dat tot maatstaf kan dienen. Alsdan zal men om een richtsnoer te vinden de ratio der betreffende voorschriften moeten opsporen en interessant is het dan te zien, hoe aan de beide genoemde, in redactie veel overeenstemming vertoonende, bepalingen een geheel verschillende gedachtengang ten grondslag ligt, die ook tot verschillende conclusies moet leiden.

Het voorschrift van het tweede lid van art. 6 I.B. heeft reeds een lange geschiedenis. Oorspronkelijk bevatte de wet op dit punt geen regeling, zoodat bij ministeriële circulaire van 4 December 1916 (B 1553) kon worden voorgeschreven, dat, wanneer een naamloze vennootschap ertoe overging aan de aandeelhouders zonder storting in geld, naar rato van ieders aandeelenbezit, nieuwe aandelen uit te reiken ten laste van een in verband daarmee op te heffen reservefonds, die nieuwe aandelen niet als vruchten van de oude aandelen moesten worden beschouwd.

Hieraan lag de principieel juiste gedachte ten grondslag, dat, indien naar evenredigheid van ieders aandeelenbezit nieuwe aandelen worden uitgereikt, elke aandeelhouder in geheel dezelfde verhouding tot het vermogen der vennootschap gerechtigd blijft als te voren. Slechts worden teller en noemer van de breuk der deelgerechtigdheid met de zelfde cijfers vermenigvuldigd, maar, aldus gezien, wordt de aandeelhouder door de uitreiking van een bonusaandeel niet rijker.

Ook de Hooge Raad besliste in denzelfden zin in het arrest van 8 Juni 1917 (B 1718) in een geval van uitreiking van aandelen ten laste van een reservefonds, waarbij werd overwogen,

dat de uitreiking niets anders was dan een verandering van naam van een deel van het kapitaal.

Intussen is duidelijk, dat deze wetstoepassing in ruime mate de weg tot wetsontduiking opende, door eerst de winst bij de reserve te voegen en deze daarna door middel van bonus-aandeelen uit te deelen.

De vrees hiervoor leidde den wetgever tot de wetswijziging van 11 Januari 1918 (Stb. 5), waarbij werd bepaald, dat uitreiking van aandelen, voor zoover gedeekt, zij het slechts middellijk, uit de winst van een der laatstverloopen vier boekjaren, als uitdeeling van dividend beschouwd werd.

Terecht merkt *Sinninghe Damsté* (Inkomstenbelasting 5e druk, blz. 177) op, dat van systeem in deze regeling niet viel te bespeuren, zij hield of te veel, of te weinig in. Men had of in den gedachtengang van het vermelde arrest B 1718, zooals ook in het oorspronkelijk ontwerp der wetswijziging het geval was, zich moeten beperken tot de uitdeelingen uit de winst van het loopende of laatstverloopen boekjaar, of wel zich plaatsende op het standpunt, dat alles wat boven het gestorte kapitaal wordt uitgekeerd opbrengst vormt, het voorschrift ruimer moeten formuleeren.

Het weinig bevredigende resultaat dezer wetswijziging deed zich nog scherper gevoelen, doordat de H.R. in afwijking van een vroeger standpunt bij latere rechtspraak (24 Juni 1925, B 3600 en 11 Maart 1926, B 3786) aanvaardde, dat uitdeeling van oudere reserves in geld wél tot belasting leidde, niet echter indien er een bonus werd uitgereikt.

De verschillende bezwaren heeft de wetgever ten slotte ondervangen bij de wijzigingswet van 29 Januari 1931 (Stb. 38), waarbij art. 6 tweede lid haar tegenwoordige redactie verkreeg, en waardoor onverschillig, hoe oud de reserve is, waaruit dekking plaats vindt, een bonus-aandeel steeds als dividend wordt belast. Het is duidelijk, dat hierbij principieel een aan dat van de res. B 1553 tegengesteld standpunt wordt ingenomen, de wetgever heeft zich thans meer gesteld op de in het dagelijksch leven omtrent het bonus-aandeel heerschende opvatting, alwaar men ten spijt van alle theoretische bespiegelingen, hierin een niet te versmaden bate pleegt te zien. Inderdaad leert de praktijk, dat het bonus-aandeel den aandeelhouder wel degelijk verrijkt, waarnaast nog valt op te merken, dat de omstandigheid, dat bij art. 6 Ink. Bel. de wijzigingen in de waarde van een aandeel geen rol spelen, het volgen van de theoretisch meest juiste opvatting niet vergemakkelijkt¹⁾.

Ik heb gemeend deze wetsgeschiedenis omtrent art. 6 tweede

lid I.B. hier in het kort te moeten vermelden, omdat zij het inzicht in de materie verheldert en de plaats, welke dit voorschrift inneemt, duidelijk maakt. Immers nu de oorspronkelijk in B 1553 door den wetgever gehuldigde opvatting blijkt te zijn verlaten, zal men art. 6 tweede lid slechts kunnen beschouwen als een toepassing van het algemeene beginsel, dat — de bijzondere regeling van art. 6 derde lid daargelaten — al wat op aandelen boven het nominaal bedrag wordt uitgekeerd, opbrengst daarvan vormt (verg. H.R. B 3600).

Bij deze opvatting omtrent de beteekenis van het bonusaandeel, die ook m.i. juist moet worden geacht, omdat aldus het draagkrachtbeginsel ten deele tot haar recht komt, dringt zich reeds dadelijk de conclusie op, dat art. 6 tweede lid I.B. voor de daarin omschreven omstandigheden alleen een speciaal waardeerings-voorschrift bevat.

Het begrip opbrengst wordt hierdoor niet uitgebreid en derhalve mag voor de naar de woorden der wet niet daaronder te brengen gevallen niet tot onbelastbaarheid worden geconcludeerd, doch zal men naar het algemeene in het eerste lid van art. 6 neergelegde beginsel moeten oordeelen, of er van opbrengst sprake is.

Houdt men dit voor oogen, dan is duidelijk, dat ook het bonus-aandeel zonder nominale waarde, hetzij incourant of courant, als draagkracht verhoogend element, dat in het dagelijksch leven als bate van het oude aandeel wordt gezien, tot de belaste opbrengst van effecten moet worden gerekend.

Voor de waardeering van deze bate gelden bij gemis aan bijzondere bepalingen de algemeene regelen en moet dus naar de bewoordingen van art. 4 I.B. („in geld of geldswaarde zuiver genoten”) in aanmerking worden genomen de geldswaarde van het bonus-aandeel ten tijde van de verkrijging; latere waarde-stijging is vermogensaanwas.

De hier verdedigde opvatting is blijkens het arrest van 18 Januari 1933 (B 5353) niet die van den H.R., die daarbij aannam, dat art. 6 tweede lid omvat elke uitreiking van aandeelbewijzen aan aandeelhouders, behalve die, welke tegen storting van de nominale waarde geschiedt, onder welk voorbehoud niet valt de uitreiking zonder storting van aandelen, welke geen nominale waarde hebben. Terecht merkt echter m.i. *Sinninghe Damsté* (Inkomstenbelasting, 5e druk, blz. 179) hierbij op, dat, nu er geen nominale waarde is, men wel tot een schatting van de geldswaarde moet komen, zoodat per saldo de gevolgen allicht zullen neerkomen op die, welke toepassing van het eerste lid zouden hebben meegebracht.

Het begrip geldswaarde heeft hier niet een voor de inkomstenbelasting specifiek eigen beteekenis, doch stemt overeen met dat voor de vermogensbelasting. Bij het door de Redactie ontworpen schema moet ik mij er van onthouden nader in te gaan en volstaan met verwijzing naar de in een der andere artikelen daarover gegeven beschouwingen.

Een zelfde conclusie als hier voor het als dividend uitgekeerde aandeel zonder nominale waarde is getrokken, moet op gelijke gronden worden gemaakt voor het in de praktijk overigens weinig voorkomende geval, dat bonus-aandeelen worden uitgekeerd op winst- of oprichtersbewijzen, evenals omgekeerd voor de op aandelen uitgekeerde winst- of oprichtersbewijzen. Steeds zal hierbij, zooals ook de Minister in de Res. 9 April 1931 (B. 5141) aannam, de geldswaarde van de verkregen baten in aanmerking moeten worden genomen.

Met nadruk zij er echter op gewezen, dat de primaire vraag voor al deze gevallen, waarin art. 6 tweede lid I.B. toepassing mist, steeds is, of er sprake is van een vrucht van roerend kapitaal. Zoo pleegt men de uitdeeling van agio steeds te beschouwen als teruggave van kapitaal; er is dan geen sprake van opbrengst van roerend kapitaal, zoodat belastbaarheid van

¹⁾ Ten einde de omvang dezer beschouwingen te beperken, moet ik mij er van onthouden verder in te gaan op de principieele vraag, of terecht de bonus als opbrengst wordt belast. Deze vraag bracht reeds vele pennen in beweging, men zie *Adriani* in W.P.N.R. 3186 en *Meyburg* in W.P.N.R. 3213, alwaar meerdere litteratuur is aangehaald. Laatstgenoemde schrijver oordeelt, dat het belasten van de bonus is gerechtvaardigd als een der offers, die moeten worden gebracht, als compensatie voor de groote voordeelen, die ons stelsel biedt in de belastingvrije winstvorming der N.V., doordat slechts de uitdeeling wordt belast. Bij een winstbelasting zou z.i. voor het belasten van de bonus geen plaats meer zijn. Hoewel ongetwijfeld verdedigbaar, is ook deze opvatting niet onbetwistbaar. Immers mag men vragen, of niet de consequenties van een eenmaal gekozen stelsel moeten worden aanvaard. Ik geef er daarom meer de voorkeur aan de nadruk te leggen op hetgeen de praktijk ons bij de bonus doet zien en dan mag het theoretisch zoo zijn, dat door de uitreiking van een bonus de aandeelhouder in dezelfde verhouding gerechtigd blijft, in werkelijkheid worden de koersen door zooveel factoren beïnvloed, dat de theorie zich nimmer verwereelijkt. Zoodra men het oog mede richt op de waardeschommelingen, stuit men op velerlei vragen. Denk slechts aan het aandeel, dat men in verband met dividendverwachtingen voor een hooge koers koopt en waarbij de dividenduitkeering zal gepaard gaan met koersdaling.

het uit een agio-reserve uitgedeelde incurante aandeel slechts kan worden aangenomen in de gevallen, waarin volgens het derde lid van art. 6 teruggave van kapitaal wordt belast. Bij deze opmerking sluit zich ook aan de verklaring van de omstandigheid, dat de wetgever in het tweede lid van art. 6 het bonus-aandeel tot de nominale waarde als opbrengst beschouwde. Immers, indien het bonus-aandeel tot de nominale waarde belast wordt, en voorts hetgeen — agio daargelaten — boven het nominaal bedrag wordt uitgekeerd opbrengst van het aandeel wordt geacht, dan is een sluitend systeem verkregen.

De plaatsing van art. 6 tweede lid brengt nog een belangrijke conclusie mee, waaraan ik niet mag voorbijgaan. De opname daarvan bij de voorschriften betreffende de opbrengst van roerend kapitaal sluit toch in, dat deze bepaling niet geldt voor de gevallen, dat bonus-aandeelen worden uitgereikt op aandeelen, die deel uitmaken van een *bedrijfskapitaal*. Aldus is ook door den H.R. reeds aangenomen in het arrest van 15 Juni 1921 (B. 2837).

De toen daarbij voor het betreffende geval getrokken conclusie, dat de bonus-aandeelen geen bedrijfswinst vormden, welke nog gebaseerd was op de sinds verlaten onderscheiding in tot het vlottend en tot het vaste kapitaal behoorende effecten, is in het licht der latere rechtspraak niet meer houdbaar (verg. *Sinninghe Damsté* Inkomstenbelasting 5e druk, blz. 69); zonder twijfel moeten de bonus-aandeelen tot de baten van het bedrijf worden gerekend.

Merkwaardig is daarbij echter, dat hier het waarde-probleem van het incurante aandeel in een zeer bijzondere vorm naar voren kan komen. Immers daar elke methode van winstberekening, welke niet in strijd is met een bepaald wettelijk voorschrift of met degelijk en eerlijk gebruik geoorloofd is (H.R. B. 3909) en het voorts de bedrijfseigenaar vrij staat ook zijn bedrijfsmiddelen jaarlijks te waardeeren, (H.R. B. 5348, B. 5608) is hierbij van veel belang, op welke wijze belanghebbende de waarde van het aandeelenbezit jaarlijks op zijn balans plaecht te bepalen.

Deed hij dit tegen kostprijs, dan zullen de ontvangen bonus-aandeelen, hetzij courante of incurante, in het geheel geen invloed op de bedrijfswinst uitoefenen. Werd tot nu toe voor de overige aandeelen de verkoopwaarde per balansdatum genomen, dan zal deze ook voor de waardeering der ontvangen bonus-aandeelen moeten worden gevolgd, terwijl tenslotte evenzeer de omstandigheden zoo kunnen zijn, dat waardeering naar de geldswaarde geëischt is.

Men ziet dus, dat bij de incurante aandeelen, die als dividend worden uitgekeerd op tot het bedrijf behoorende aandeelen de waardeering een rijke schakeering van mogelijkheden biedt.

Ik vraag thans Uw aandacht voor het eerste lid van art. 5 der wet op de dividend- en tantiëmelasting, volgens hetwelk de uitreiking van bonus-aandeelen zonder storting tot het nominaal bedrag als winstuitdeeling wordt beschouwd. Terwijl art. 6 tweede lid I.B. een bijzondere toepassing is van het algemeene in het eerste lid neergelegde beginsel, vormt het eerste lid van art. 5 D.T.B. een uitzonderingsbepaling, waarbij door wetsduiding tot winstuitdeeling wordt gemaakt, hetgeen zonder dit voorschrift niet krachtens het algemeene in art. 2 D.T.B. neergelegde beginsel tot belastingheffing zou leiden.

Voor de dividend- en tantiëmelasting vormt toch de overgang van vermogen uit de in art. 1 D.T.B. genoemde lichamen naar de tot de winst gerechtigden de grondslag voor de heffing. Bij uitdeeling van bonus-aandeelen wordt geen vermogen aan de N.V. onttrokken en zou dus principieel geen reden voor belastingheffing bestaan. De wetgever zag echter verder in de toekomst en daecht zich de latere terugbetaling van kapitaal op

de uitgereikte bonusaandeelen, zoodat langs dien weg de winst ongestraft zou kunnen worden uitgedeelde. Hiermee is ook onmiddellijk duidelijk, waarom de nominale waarde der bonus-aandeelen en niet bijv. de geldswaarde als belaste uitdeeling werd aangemerkt, daar slechts tot het nominaal bedrag het ontgaan van belasting valt te vreezen.

Voorts is hieruit de gevolgtrekking te maken, dat bij uitdeeling van aandeelen zonder nominale waarde, hetzij courante of incurante, voor zoover niet uit de statuten blijkt, dat en tot welk bedrag daarop terugbetaling van kapitaal kan plaats vinden, de strekking van art. 5 eerste lid D.T.B. niet eischt, dat een winstuitdeeling wordt aangenomen.

Zoo ook blijft de uitreiking van winstbewijzen als dividend op aandeelen onbelast, omdat hierdoor geen gereserveerde winst uit het vermogen der N.V. aan de tot winst gerechtigden wordt overgedragen (verg. res. B. 3187).

Anders dan bij de inkomstenbelasting, waarbij het niet toepasselijk zijn van art. 6 tweede lid kan leiden tot van de nominale waarde afwijkende waardeeringen, heeft door het wettelijk systeem bij de dividend- en tantiëmelasting het waarde-probleem van het incurante aandeel, voor zoover het in den zin van art. 5 D.T.B. als dividend is uitgereikt, geen bijzondere betekenis, omdat alleen de vaststaande nominale waarde een rol kan spelen.

Bij deze conclusie is verondersteld, dat de uitgereikte aandeelen betrekking hebben op de vennootschap, die de uitdeeling verriecht. Worden incurante aandeelen in de N.V. A. uitgereikt op aandeelen in de N.V. B, dan heeft men een geheel andere rechtsfiguur. Bij de inkomstenbelasting bracht ik deze niet ter sprake, omdat bij het daar vermelde de conclusie voor de hand ligt, dat alsdan op grond van art. 6 eerste lid I.B. de geldswaarde van de als dividend uitgedeelde aandeelen in aanmerking moet worden genomen. Bij de dividend- en tantiëmelasting staat men dan echter voor het geval, dat in plaats van geld, goederen op de aandeelen worden uitgedeelde, waarop art. 2, dat „alle gewone en buitengewone uitdeelingen” belast, van toepassing is.

Voor de waardeering van deze goederen, hetzij dit gewone handelsgoederen, dan wel incurante aandeelen zijn, dient men te letten op het reeds vermelde uitgangspunt bij de wet op de D.T.B., n.l. dat de belasting wordt geheven over het vermogen, dat aan de uitdeelende N.V. wordt onttrokken. Het is duidelijk, dat hierbij niet van belang is de waarde, waarvoor de betreffende incurante aandeelen onder activa der N.V. zijn opgenomen, doch dat beslissend is de geldswaarde der aandeelen in het vermogen der N.V.

Dit begrip geldswaarde stemt derhalve overeen met dat van de vermogensbelasting, waarbij men de bestanddeelen als deel van het vermogen der belastingplichtigen waardeert. Ten overvloede teken ik hierbij aan, dat die geldswaarde een geheel andere kan zijn voor de N.V. dan voor den ontvangenden aandeelhouder.

Bij de inkomstenbelasting kwamen nog ter sprake enkele bijzondere vormen van uitdeelingen, zooals o.a. die ten laste van een agio-reserve. Ik behoef daaraan voor de dividend- en tantiëmelasting geen bijzondere aandacht te schenken, omdat hier niet speciale waardeeringsmoeilijkheden van het incurante aandeel naar voren komen, doch meer de principieele vraag, of er van winstuitdeeling in den zin van de wet op de dividend- en tantiëmelasting sprake is.

Daarom volsta ik met op te merken, dat in verband met de voorwaarde, welke art. 5 eerste lid D.T.B. stelt — dat de uitdeeling door winst gedekt moet zijn — de uitdeeling van een bonusaandeel uit een agio-reserve onbelast is, indien er ove-

rigens geen winst aanwezig is, doch belast, indien dit wel het geval is. (verg. H.R. B. 2472).

Daar ik de grens, die de Redactie voor den omvang dezer beschouwingen stelde, reeds overschreed, moet ik mij er van onthouden op dit vraagstuk nader in te gaan. Het is echter duidelijk, dat hier slechts de korte formuleering wordt gegeven van de eindconclusie bij een meer omvangrijk probleem. De leidende gedachte bij het zoeken van de oplossing hiervan was de overweging, dat bij uitgifte van bonus-aandeelen ten laste van een agio-reserve slechts verandering in bestemming plaats vindt van een deel van het kapitaal der vennootschap, daar men immers ook de agio-reserve tot dit kapitaal pleegt te rekenen. Vandaar, dat de bonus belast is, voor zoover deze boven de agio-reserve uit een winst-reserve wordt uitgekeerd.

M. J. PRINSEN

DE SCHATTINGSPROCEDURE VOOR DE BEPALING VAN DE WAARDE VAN INCOURANTE EFFECTEN VOOR HET SUCCESSIERECHT

Wanneer de Inspecteur, belast met de aanslagregeling in de Vermogensbelasting, meent dat een effect voor deze belasting te laag is aangegeven, kan hij, al dan niet na overleg met belastingplichtige, een hooger aanslag opleggen, waarna reclame, beroep voor den Raad van Beroep en cassatie kunnen volgen.

Geheel anders is de procedure als 's-Rijks ambtenaar, belast met de berekening van het successierecht — voor het schenkingsrecht geldt hetzelfde — de aangegeven waarde van een effect te laag acht. Hij kan geen aanslag opleggen dus ook geen hooger aanslag, maar moet een gerechtelijke waardeering door deskundigen vorderen als geregeld in art. 62 v. der Successiewet.

Over het verloop dezer slechts in beperkten kring bekende procedure iets mede te deelen, vooral uit de praktijk, is het doel dezer bijdrage. Een enkele critische opmerking moge daarbij worden gemaakt.

Volgens art. 47d der Successiewet wordt de waarde van effecten bepaald op hunne geldswaarde naar de prijscourant, op last van den Minister van Financien door ten minste vier makelaars of commissionairs in effecten te Amsterdam opge maakt in de week van het overlijden en zoo zij daarop niet bekend staan naar de begrooting des aangevers.

Voor de effecten op deze prijscourant vermeld — helaas zijn het niet vele — wordt bij de regeling der belasting de aangegeven waarde ambtshalve in overeenstemming gebracht met de koers van deze prijscourant, dus ook verlaagd als hooger was aangegeven. Voor alle andere effecten geldt de gerechtelijke waardeering. Taalkundig is het dus niet juist in dit verband van incurante effecten te spreken. Een fonds kan dagelijks officieel aan de beurs van Amsterdam worden verhandeld, als het niet op bovengenoemde prijscourant staat kan bij te lage aangifte heffing van successierecht over de wezenlijke waarde, theoretisch althans, alleen worden verkregen door middel van de gerechtelijke waardeering.

's-Rijks ambtenaar is voor Amsterdam en 's-Gravenhage de Inspecteur der Successie, overigens in het land de Ontvanger

der Successie of der Registratie en Domeinen. In het vervolg zal over den ontvanger worden besproken.

De ontvanger nu, die de gerechtelijke waardeering van een effect vordert, doet dit door middel van een exploit, dat hij door een gerechtsdeurwaarder laat beteekenen aan de aangevers, dat zijn de erfgenamen of de executeurs-testamentair.

Dit exploit houdt in: 1. vermelding van de wezenlijke geldswaarde, die ontvanger vermeent, dat aan het effect op den sterfdag moet worden toegekend; 2. het bedrag aan successierecht, hetwelk over deze meerdere waarde verschuldigd is en een gelijk bedrag als boete; 3. dagvaarding voor den kantonrechter ten einde zich omtrent de keuze van drie deskundigen te verstaan of bij gebreke daarvan, dezen door den kantonrechter ambtshalve te hooren benoemen.

Dit is dus de introductieve dagvaarding.

Verschijnt de ontvanger niet, wat feitelijk niet voorkomt, dan wordt de zaak van de rol afgevoerd. Verschijnt de wederpartij niet, dan wordt niet verstek verleend, waardoor de ontvanger zijn zaak zou hebben gewonnen, maar dan is geen overeenstemming bereikt omtrent de keuze der drie deskundigen en worden deze door den Kantonrechter ambtshalve benoemd.

Een gewoon civielrechtelijk geding is de gerechtelijke waardeering dus niet. Dit blijkt ook hieruit, dat na de schatting door de deskundigen geen uitspraak door den rechter wordt gedaan.

De ontvanger kan in het exploit iedere waarde stellen die hij verkiest. Er behoeft echter niet te worden gevreesd voor overdrijving of „probeersels”, want vóór de aanzegging der waardeering is de machtiging vereischt van den betrokken Directeur der Registratie en Domeinen, welke slechts wordt verleend op een uitvoerig gemotiveerd voorstel en na grondig onderzoek.

Volgens de dagvaarding moeten partijen op de zitting overeenkomen omtrent de keuze der deskundigen. Overleg omtrent personen op een openbare zitting heeft bezwaren. De ontvanger tracht dan ook vóór de zitting met de wederpartij tot overeenstemming te komen en dit gelukt vaak. Niet volgens de wet is de aanwijzing van één deskundige door den ontvanger, één door de wederpartij en één door den kantonrechter (P.W. 8124). Is overeenstemming bereikt, dan worden de namen der gekozenen aan den kantonrechter opgegeven, die hen moet benoemen. Bij ambtshalve benoeming is de kantonrechter geheel vrij in zijn keuze.

Wie zijn nu deskundigen? In het algemeen accountants en bedrijfseconomen, maar niet uitsluitend. Het te waardeeren object speelt een rol bij de keuze der deskundigen. Zijn dit aandeelen in een z.g. huizenmaatschappij dan zullen drie makelaars in onroerende goederen aan te bevelen zijn. De directeur of oud-directeur der N.V., wier aandeelen geschat moeten worden, kan een te waardeeren deskundige zijn, mits natuurlijk geen erfgenaam of na aan deze verwant. Betreft het effecten aan de Amsterdamsche beurs of aan buitenlandsche beurzen genoteerd, dan zijn makelaars of commissionairs in effecten de aangewezenen. In alle andere gevallen is het echter niet aan te bevelen drie commissionairs in effecten te kiezen. Zij zijn te veel gewoon met de verkoopwaarde te werken, terwijl, zooals bekend, de geldswaarde hier geschat moet worden. Wel zijn zeer aan te bevelen leidende personen uit den handel in incurante fondsen die veel ervaring op dit gebied hebben. Dezelfde ervaring treft men aan onder bankdirecteuren, men denke aan credieten en emissies. Tenminste één accountant in de commissie zal in het algemeen gewenscht zijn. De hiervoor bedoelde personen zijn bovendien de aangewezen adviseurs voor het schatten der waarde als grondslag voor de onderlinge afrekening tussehen erfgenamen en andere deelgenooten.